

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Nilufar Kaxarova

Национальный университет Узбекистана базовый докторант (PhD) кафедры
“Социология”

E-mail: kaxarovanilufar869@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Женская трудовая миграция является актуальным явлением в современном мире. Женщины со всего мира все чаще решаются на переезд в другие страны в поисках лучших возможностей трудоустройства и экономического благополучия. Данная статья анализирует современные тенденции женской трудовой миграции и выделяет основные аспекты этого явления. Статья обсуждает рост числа женщин-мигрантов в последние десятилетия. Женщины становятся все более активными участницами международного трудового рынка. Они оставляют свои родные страны и переезжают в развитые страны в поисках работы и лучшей жизни.

Автор статьи также рассматривают секторы и основные страны-отправители женской трудовой миграции, в которых активно участвуют женщины-мигранты. Они работают в сфере услуг, гостиничном бизнесе, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве. Однако женщины часто оказываются в низкооплачиваемых и нестабильных рабочих местах с ограниченными социальными гарантиями.

Ключевые слова: женщины, миграция, мигрант, феминизация, социально-ориентированное управление, миграционные процессы, законодательное регулирование внешней трудовой миграции, организованные формы миграции, концепция трудовой миграции, легальная миграция.

AYOLLAR MEHNAT MIGRATSIYASINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Nilufar Kaxarova

O'zbekiston Milliy universiteti Sotsiologiya kafedrasida tayanch doktoranti,

e-mail: kaxarovanilufar869@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ayollarning mehnat migratsiyasi zamonaviy dunyoda dolzarb hodisadir. Dunyo bo'ylab ayollar tobora ko'proq ish imkoniyatlari va iqtisodiy farovonlikni izlash uchun boshqa mamlakatlarga ko'chib o'tishga qaror qilmoqdalar. Ushbu maqola ayollarning mehnat migratsiyasining hozirgi tendentsiyalarini tahlil qiladi va ushbu hodisaning

asosiy jihatlarini ta'kidlaydi. Maqolada so'nggi o'n yilliklarda muhojir ayollar sonining ko'payishi muhokama qilinadi. Ayollar xalqaro mehnat bozorida tobora faol ishtirok etmoqdalar. Ular o'z vatanlarini tark etib, ish va yaxshi hayot izlab rivojlangan mamlakatlarga ko'chib o'tishadi.

Kalit so'zlar: ayollar, migratsiya, migrant, feminizatsiya, ijtimoiy yo'naltirilgan boshqaruv, migratsiya jarayonlari, tashqi mehnat migratsiyasini qonunchilik bilan tartibga solish, migratsiyaning uyushgan shakllari, mehnat migratsiyasi tushunchasi, qonuniy migratsiya.

CURRENT TRENDS IN FEMALE LABOR MIGRATION

Nilufar Kaxarova

National University of Uzbekistan basic doctoral student, (PhD) of the Department of
Sociology

mail: kaxarovanilufar869@gmail.com

ANNOTATION

Female labor migration is an urgent phenomenon in the modern world. Women from all over the world are increasingly deciding to move to other countries in search of better employment opportunities and economic well-being. This article analyzes the current trends of female labor migration and highlights the main aspects of this phenomenon. The article discusses the increase in the number of migrant women in recent decades. Women are becoming more and more active participants in the international labor market. They leave their home countries and move to developed countries in search of work and a better life.

Keywords: women, migration, migrant, feminization, socially oriented management, migration processes, legislative regulation of external labor migration, organized forms of migration, the concept of labor migration, legal migration.

Женская трудовая миграция стала значимым явлением в современном мире. Женщины со всего мира все чаще решаются на переезд в другие страны в поисках лучших возможностей трудоустройства и экономического благополучия. В данной статье мы рассмотрим современные тенденции женской трудовой миграции и выделим основные аспекты этого явления.

1. Рост количества женщин-мигрантов:

В последние десятилетия наблюдается значительный рост числа женщин, которые решаются на трудовую миграцию. Они оставляют свои родные страны и переезжают в развитые страны в поисках работы и лучшей жизни. Этот тренд свидетельствует о том, что женщины становятся все более активными

участницами международного трудового рынка. Рост доли женщин среди международных мигрантов или феминизация миграционных потоков - важная черта современного периода развития международной миграции [1]. Этот процесс связан со структурными изменениями в глобальной экономике - сокращением производственной сферы и ростом сферы услуг [2; 3]. Феминизации миграции во многом способствовал рост сектора домашнего труда в мире (с 33,2 млн. до 52,6 млн. за 15 лет - с 1995 по 2010 г.), так как именно женщины составляют подавляющее большинство домашних работников (83%). Кроме того, на феминизацию миграции влияет и растущая пространственная мобильность женщин в странах-донорах [4], опирающаяся, в том числе, на рост диаспоры в странах - реципиентах миграции.

2. Секторы трудовой миграции:

Женщины-мигранты активно вовлечены в различные секторы экономики. Они работают в сфере услуг, гостиничном бизнесе, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве. Однако, часто женщины оказываются в низкооплачиваемых и нестабильных рабочих местах с ограниченными социальными гарантиями. По результатам исследования Института прогнозирования и макроэкономики, можно выделить доли мигрантов по секторам деятельности. Большинство мигрантов заняты в строительстве — 51,6%, сельском хозяйстве — 12,3%, промышленности — 9,2% и торговле — 8,5% [5].

3. Экономические причины:

Одной из основных причин женской трудовой миграции являются экономические факторы. Женщины мигранты ищут возможности для повышения дохода и улучшения своего экономического положения. Они стремятся обеспечить себя и свои семьи лучшими условиями жизни, отправляя деньги на родину в виде денежных переводов. Одним из ключевых факторов притока временных трудовых мигрантов женского пола является формирование ниш занятости для них в рамках преимущественно вторичного рынка труда. Больше половины трудящихся в США, Канаде, Австралии иностранных рабочих женского пола. Чаще всего они заняты в сфере общественных и частных услуг, и их обязанности заключаются в выполнении работ по уходу за детьми, больными и престарелыми, ведении домашнего хозяйства. Эти ниши занятости все чаще становятся прерогативой иностранных работниц, потому что не вызывают интереса у женщин — резидентов страны. Например, в Саудовской Аравии временные иностранные работники составляют 67% всего экономически активного населения, а среди домашних работников эта доля еще выше и достигает 90—95% [6].

4. Социальные и культурные аспекты:

Женщины-мигранты сталкиваются с социальными и культурными вызовами в странах прибытия. Они часто сталкиваются с языковыми барьерами, культурным приспособлением и дискриминацией. Некоторые женщины также сталкиваются с нарушениями прав трудящихся и эксплуатацией.

Женская трудовая миграция сопряжена с гендерными аспектами и вызовами. Некоторые женщины-мигранты сталкиваются с дискриминацией, эксплуатацией и нарушениями прав, однако миграция также может предоставить женщинам новые возможности для развития и независимости. Влияние женской миграции ощущается в семьях и обществе, влияя на динамику семейных отношений, воспитание детей и общественные структуры. В целом, женская трудовая миграция представляет собой сложный и многоаспектный процесс, который отражает изменения в глобальной экономике и социальных условиях. Дальнейшие социологические исследования в этой области помогут лучше понять и прогнозировать эти тенденции и разработать стратегии, которые учитывают потребности женщин-мигрантов и обеспечивают их защиту и благосостояние.

REFERENCES:

1. Castles S., Miller J. The age of migration. International population movements in the modern world. London, 1993. P. 336.
2. Sassen S. Transnational economies and national migration policies. Institute for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam, 1996.
3. Gershuny J., & Miles, I. The new service economy. The transformation of employment in industrial societies. N.Y.: Praeger, 1983. P. 281.
4. Карачурина Л.Б. Женщины-мигранты в нише домашнего труда в России // Социологические исследования. 2015. № 5(373). С. 93-101. [Karachurina L.B. Women migrants in the niche of household labor in Russia // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2015. № 5(373). Pp. 93-101.] (InRuss.).
5. gazeta.uz
6. Mora L. Gender, Reproductive Rights and International Migration. UNFPA, 2006.